

La comunidad de ostrácodos en humedales del Alto Guadalquivir (sureste de la Península Ibérica)

Juan Diego Gilbert^{1,2}; Ángel Baltanás³; Fernando Ortega¹; Raquel Jiménez-Melero^{1,2};
Francisco Guerrero^{1,2,*}

¹ Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Jaén, Campus de Las Lagunillas, s/n. E-23071, Jaén, España.

² Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente. Universidad de Jaén. Campus de Las Lagunillas, s/n. E-23071 Jaén, España.

³ Departamento de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid, C/ Darwin, 2. E-28049 Madrid, España.

* **Autor para correspondencia:** Francisco Guerrero – fguerre@ujaen.es

Resumen

Se muestran los primeros datos sobre la comunidad de ostrácodos en los humedales del Alto Guadalquivir, sureste de España. Se han estudiado un total de 21 humedales, habiéndose registrado la presencia de 12 especies de ostrácodos, pertenecientes a 8 géneros diferentes. Los valores de singularidad muestran la importancia de los humedales temporales y salinos para esta comunidad biótica. Esta aportación pone en valor la necesidad de continuar con estos estudios para incrementar el conocimiento que sobre la distribución de las especies de ostrácodos se tiene en la península Ibérica.

Abstract

The first data on the ostracod community in the Alto Guadalquivir wetlands, southeastern Spain, are shown. A total of 21 wetlands have been studied, having recorded the presence of 12 species of ostracods, belonging to 8 different genera. The singularity values show the importance of temporary and saline wetlands for this biotic community. This contribution highlights the need to continue with these studies to increase knowledge about the distribution of ostracod species in the Iberian Peninsula.

Introducción

Los ostrácodos son microcrustáceos muy comunes en los ecosistemas acuáticos, habiendo sido utilizados como bioindicadores para evaluar la calidad de las aguas, tanto en ecosistemas marinos como epicontinentales (Mezquita et al., 2001; Külköylüoğlu 2004; Ruiz et al., 2013; Parameswari et al. 2020). Sin embargo, su utilización no ha sido muy amplia habiendo quedado, como el resto de organismos del zooplancton, fuera de los criterios adoptados por la Directiva Marco Agua (DMA) para la evaluación de los ecosistemas acuáticos. Entre los condicionantes que han podido influenciar en este olvido está seguramente el escaso nivel de estudios sobre esta comunidad en muchos países de la Unión Europea (Pieri et al. 2009), que repercute en un escaso conocimiento sobre la ecología de muchas de estas especies, así como en el conocimiento de su distribución espacial.

En la península Ibérica este conocimiento es bastante dispar, existiendo regiones donde los estudios han sido amplios, como es el caso de la comunidad castellano manchega (Margalef 1947; Armengol et al. 1975; Baltanás et al. 1990; Mezquita et al. 1996) o la comunidad valenciana (Rueda-Sevilla et al. 2006; Poquet et al. 2008; Mezquita et al. 2011; Escrivá et al. 2014; Rosati et al. 2017), mientras que, en otras, como es el caso de Andalucía, este conocimiento es mucho más limitado (Baltanás et al. *op. cit.*), habiendo quedado en muchos casos restringido a áreas muy concretas (Ruiz et al. 1997; 1998; 2000). Entre las áreas geográficas donde existe muy poca información sobre esta comunidad biótica tenemos la cabecera del río Guadalquivir. Para paliar esta deficiencia, el objetivo de este trabajo es aportar información sobre la fauna de ostrácodos presentes en un conjunto de humedales del Alto Guadalquivir.

Material y Métodos

Área de estudio

El Alto Guadalquivir es un área geográfica localizada al nordeste de Andalucía (sur de España), que engloba la casi totalidad de la provincia de Jaén y la parte más oriental de la provincia de Córdoba (figura 1). En esta comarca se localizan un conjunto de humedales, la mayoría de ellos de carácter estacional, que han sido inventariados (Ortega et al. 2003) y estudiados para las comunidades vegetales (Ortega et al. 2001; Ortega y Guerrero 2003; 2007; Ortega et al. 2007), zooplanctónica de copépodos y

branquiópodos (Gilbert *et al.* 2015), anfibios (García-Muñoz *et al.* 2010) y reptiles (de Castro-Expósito *et al.* 2021). Para este estudio se han seleccionado un total de 21 humedales (figura 1), de variado tamaño, profundidad, altitud y salinidad (tabla I).

Figura 1.- Humedales del Alto Guadalquivir objeto de estudio. 1. Rincón del Muerto; 2. Conde/Salobral; 3. Hituelo; 4. Rumpisaco; 5. Nava de la Zarzuela; 6. Garcéz; 7. Prados del Moral; 8. Cirueña; 9. Chica; 10. Argamasilla; 11. El Ardal; 12. Fernandina; 13. Santisteban; 14. La Muela; 15. La Iruela; 16. Cañada de la Cruz; 17. Perales; 18. Pedernoso; 19. Castillo; 20. Orcera; 21. Siles

Toma de muestras

Las muestras de la comunidad zooplanctónica fueron recolectadas estacionalmente con una red de plancton de 63 μm y fijadas *in situ* con formol al 4% c.f. entre los años 1998 y 2001, y posteriormente en el ciclo anual 2009-2010. En todos los casos se tomó una muestra integrada resultado de dos transectos longitudinales, uno desde la orilla hacia la zona de aguas abiertas y otro siguiendo el contorno de las orillas, lo cual permitía evaluar la heterogeneidad espacial y temporal de la comunidad zooplanctónica (Gilbert *et al. op. cit.*).

Tabla I.- Características limnológicas de los humedales del Alto Guadalquivir estudiados. TFSH: Humedal Temporal Dulce-Subsalino-Hiposalino; PDSH: Humedal Permanente Dulce-Subsalino-Hiposalino; TMH: Humedal Temporal Mesosalino-Hipersalino

Humedal	Coordenadas UTM	Altitud (m)	Área Máxima (ha)	Profundidad máxima (cm)	Tipología
Ardal	30SVH4721	400	0,50	28	TDSH
Argamasilla	30SVG5392	484	4,80	220	TDSH
Cañada de la Cruz	30SWH2713	1582	3,10	32	TDSH
Casillas	30SVG1083	442	2,7	258	TDSH
Castillo	30SWH2357	780	0,60	147	TDSH
Cirueña	30SVG4090	465	3,80	20	TDSH
Conde	30SUG9359	412	46	120	TMH
Chica	30SVG5098	370	5,80	80	TDSH
Fernandina	30SVH4805	482	0,21	15	TDSH
Garcéz	30SVG2389	441	7,90	355	PDSH
Hituelo	30SVG0679	476	3,80	179	TDSH
Iruela	30SWG0322	1515	0,15	28	TDSH
Muela	30SWH0610	1324	5,40	35	TDSH
Nava de la Zarzuela	30SVG3219	1254	0,20	30	TDSH
Orcera	30SWH3542	1270	0,50	172	TDSH
Pedernoso	30SWH0047	724	1,40	110	TDSH
Perales	30SVH9548	757	5,20	105	TDSH
Prados del Moral	30SVG2989	389	4,80	120	TDSH
Rincón del Muerto	30SUG8779	265	4,20	166	TMH
Rumpisaco	30SVG1077	538	4,00	33	TDSH
Santisteban	30SVH8132	637	3,00	90	TDSH
Siles	30SWH4249	1280	1,30	234	PDSH

Una vez en el laboratorio los ejemplares fueron separados bajo lupa binocular e identificados a nivel de género o especie, siguiendo para ello claves específicas (Meisch 2000).

Análisis de los datos

Antes de los análisis, los humedales fueron agrupados en tipologías atendiendo al criterio propuesto por Boix *et al.* (2005) en función de criterios de salinidad y temporalidad, lo que ha permitido la agrupación de los mismos en tres categorías (tabla 1): (i) humedales temporales dulces-subsalinos-hiposalinos (TDSH); (ii) humedales permanentes dulces-subsalinos-hiposalinos (PDSH) y (iii) humedales temporales mesosalinos-hipersalinos (TMH).

Para describir los patrones de diversidad en estos tres grupos de humedales se han estimado los valores de riqueza específica y singularidad (Boix *et al.* 2008):

$$S = \left(\frac{e}{E} \right) \times 100$$

donde S es el índice de singularidad de cada tipología de humedales; e es el número de especies encontrado en cada una de esas tipologías y no en el resto de tipologías, y E es la riqueza específica de cada tipología.

En relación con la riqueza específica para cada una de estas tres tipologías de humedales, es importante reconocer la dificultad inherente de obtener el inventario completo de las especies presentes, sobre todo en invertebrados (Hortal *et al.* 2006). Para valorar los resultados obtenidos se ha procedido a realizar curvas de acumulación de especies conforme se incrementa el número de muestras recolectadas (Moreno y Halffter, 2001). Estas curvas de acumulación de especies se realizaron con el programa EstimateS 8.2.0. Posteriormente para evaluar la calidad del muestreo realizado se ha utilizado la ecuación de Clench (S_n) para modelizar la relación entre el esfuerzo de muestreo realizado y la riqueza específica obtenida (Moreno y Halffter 2000; Hortal *et al. op. cit.*):

$$S_n = \frac{a \cdot n}{(1 + b \cdot n)}$$

siendo a la tasa de incremento de nuevas especies al principio del inventario; b es un parámetro relacionado con la forma de la curva, y n es el esfuerzo de muestreo. Los datos fueron ajustados usando un estimador no lineal de Hooke-Jeeves utilizando el programa Statistica 7.0. Los parámetros de la ecuación de Clench nos permite obtener información sobre (i) la fiabilidad de nuestros inventarios (R_i); (ii) la tasa de fauna registrada (R_f); (iii) el esfuerzo de muestreo necesario para identificar a todas las especies presentes en el área de muestreo (n_q) y (iv) el número teórico de especies presentes en cada tipología de humedales (N_{ts}):

$$R_i = \frac{a}{(1 + b \cdot n)^2}$$

$$R_f = \frac{S_{obs}}{a/b}$$

$$n_q = \frac{q}{[b \cdot (1 - q)]}$$

$$N_{ts} = \frac{a}{b}$$

siendo S_{obs} la riqueza observada de especies y q el porcentaje de especies que se pretende registrar (en nuestro caso el 90%). Tal y como indican Hortal y Lobo (2002), valores de R_i inferiores a 0,1 indican que el inventario está cerca de ser completo.

Finalmente se ha procedido a realizar un análisis clúster para ver la similitud entre los humedales estudiados en función de la presencia de las distintas especies de ostrácodos. Este análisis se ha realizado con el índice de Jaccard, utilizando para ello el total de las especies encontradas y también eliminando la/s especie/s más comunes que podrían impedir discriminar entre humedales.

Resultados y Discusión

La Tabla II muestra los datos de presencia-ausencia de las diferentes especies de ostrácodos registradas en los humedales del Alto Guadalquivir.

Tabla II.- Datos de presencia-ausencia de las diferentes especies de ostrácodos encontradas en los humedales del Alto Guadalquivir. Humedales: (1) Salobral ó Conde; (2) Rincón del Muerto; (3) Nava de la Zarzuela; (4) Rumpisaco; (5) Garcéz; (6) Hituelo; (7) Prados del Moral; (8) Cirueña; (9) Argamasilla; (10) Chica; (11) Ardal; (12) Fernandina; (13) Santisteban; (14) Pedernoso; (15) Perales; (16) Castillo; (17) La Iruela; (18) La Muela; (19) Cañada de la Cruz; (20) Orcera; (21) Siles; (22) Casillas (datos bibliográficos).

Especies	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Σ	
<i>Cypris bispinosa</i>	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Cypridopsis vidua</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	1
<i>Cypridopsis sp.</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<i>Eucypris mareotica/inflata</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	2
<i>Eucypris virens</i>	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	14
<i>Herpetocypris chevreuxi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	2
<i>Heterocypris sp.</i>	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>Heterocypris incongruens</i>	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>Heterocypris barbara</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Ilyocypris gibba</i>	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	5
<i>Plesiocypridopsis newtoni</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Potamocypris sp.</i>	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	4
<i>Tonnacypris lutaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	2
Número de muestras (n)	1	3	1	4	2	2	2	1	3	2	2	1	3	3	5	3	1	1	1	1	1	1	-	
Riqueza específica (S)	1	2	2	3	2	2	3	2	2	1	2	1	2	2	2	4	1	2	2	2	1	1	1	

A los datos recolectados se ha añadido un humedal (laguna de Casillas) y una especie nueva (*Cypridopsis vidua*) que es la única especie de ostrácodo que hemos localizado en la bibliografía para los humedales del Alto Guadalquivir (Parra y Espinoza-Villalobos 2020). Con esta incorporación, se ha registrado la presencia de un total de 13 especies/taxa de ostrácodos, pertenecientes a 8 géneros diferentes, estando la riqueza de especies por laguna en el rango entre una especie en las lagunas de Casillas, Chica, Conde o Salobral, Fernandina, La Iruela, Orcera y Siles y cuatro especies en la laguna de Castillo. Curiosamente esta laguna también fue una de las que presentó mayor riqueza específica para el conjunto de las comunidades de copépodos y branquiópodos (Gilbert *et al. op. cit.*).

La especie/taxa con mayor presencia fue *Eucypris virens*, una especie típica de humedales temporales o semipermanentes (Shön *et al.* 2000), con amplia distribución geográfica (Meisch 2000; Marrone *et al.* 2020), que se ha localizado en catorce de los humedales estudiados. *Ilyocypris gibba* es la otra especie más representada, con presencia en cinco humedales. Por su parte, *Cypris bispinosa*, *Cypridopsis vidua*, *Heterocypris barbara* y *Plesiocypridopsis newtoni* fueron las especies con menor representación, habiendo sido encontradas en un único humedal cada una de ellas. En este momento es importante hacer notar que algunos ejemplares solo pudieron ser identificados a nivel de género, de modo que quizás el número de especies localizadas pudiera ser diferente, bien por incremento si los ejemplares de *Heterocypris* sp., *Potamocypris* sp. o *Cypridopsis* sp. pertenecieran a más de una especie o una disminución si éstos fueran de una única especie y los ejemplares de *Cypridopsis* sp. se correspondieran con *C. vidua*, algo bastante factible ya que esta especie es muy típica de humedales temporales (Mezquita *et al.* 2005; Poquet *et al. op. cit.*).

Del resto de especies es importante destacar la presencia de *Eucypris mareotica/inflata*, que solo se conoce en Europa en España (Baltanás *et al. op. cit.*; Mezquita *et al. op. cit.*), y que ha sido localizada en dos humedales del Alto Guadalquivir. El carácter polihalófilo de esta especie (Fuhrmann 2012) queda claramente puesto de manifiesto en las localizaciones del Alto Guadalquivir, donde se ha encontrada en un humedal hipersalino (Rincón del Muerto) y en otro dulce-subsalino (Siles).

Finalmente, es importante destacar que en las muestras han aparecido numerosos ejemplares machos, para dos especies *E. virens* e *I. gibba*, en las lagunas de Castillo, La

Iruela, Pedernoso, Perales y Santisteban para la primera y en las lagunas de Castillo y Santisteban para la segunda. La presencia de machos ha sido más abundante para el caso de *E. virens*, una especie con partenogénesis geográfica, de la que se conocen escasas localidades con reproducción sexual en el sur de Europa (Martens 1998; Schön *et al. op. cit.*).

La tabla III y la figura 2 muestran los resultados de las curvas de acumulación de especies para el total y las diferentes tipologías de humedales estudiados. Tal y como podemos ver, el muestreo realizado no es óptimo, siendo necesario ampliar el esfuerzo de muestreo 2,5 veces para poder recolectar el 90% de las especies presentes en el área de estudio, estando en todos los casos el porcentaje de fauna recolectada por debajo del 80%, y por ende la fiabilidad del inventario nunca alcanza el valor de 0,1 establecido como óptimo por Hortal y Lobo (*op. cit.*). Estos resultados son menos realistas en las tipologías PDSH y TMH, aquellas con menor representación en la zona de estudio y con un menor número de muestras recolectadas. Sin embargo, es importante indicar que para el caso de los humedales mesosalinos-hipersalinos el número de especies de ostrácodos presentes en los mismos es también limitado, habiéndose citado la coexistencia de un máximo de dos especies (Baltanás *et al. op. cit.*). Estos autores muestrearon la laguna del Conde (Baltanás *et al. op. cit.*) y encontraron como única especie la misma que nosotros en este manuscrito, *Heterocypris barbara*.

Además del escaso número de muestras recolectado, otro motivo que puede estar detrás de la escasa fiabilidad del inventario, derivaría del método de muestreo utilizado, que era óptimo para el estudio de la comunidad planctónica (Gilbert *et al., op. cit.*), pero no tanto para la comunidad de ostrácodos, con un carácter más bentónico (Danielopol *et al.* 2002; Pieri *et al. op. cit.*).

Figura 2.- Curvas de acumulación de especies observada (línea discontinua) y valor del número total de especies teórica obtenido de la ecuación de Clench (línea continua).

Tabla III.- Resultados obtenidos la ecuación de Clench para valorar la calidad del muestreo para el total y las diferentes tipologías de humedales estudiados.

	Tipologías			
	TDSH	PDSH	TMH	Total
Riqueza acumulada de especies	9,28	2,02	2,24	11,45
R ² modelo de Clench	0,9986	0,9935	0,9941	0,9994
Fiabilidad del inventario	0,0538	0,3303	0,2007	0,0529
Tasa de fauna registrada (%)	78,72	50,69	63,61	78,60
Muestras recolectadas	36	3	4	43
Esfuerzo de muestreo necesario para determinar el 90% de las especies	85	26	21	106
Número total de especies teóricas	11,72	3,97	3,55	13,50

Una vez realizado este análisis se evaluó la importancia de esta comunidad en las distintas tipologías de humedales encontrados en el Alto Guadalquivir. Los resultados obtenidos (figura 3) mostraron que la comunidad de humedales dulces-subsalinos temporales son los que muestran una mayor singularidad, con un valor superior al 80%, junto con los humedales temporales meso-hipersalinos, que mostraron un valor superior al 65%. Aunque es cierto que la primera categoría es la más representada en el área de estudio (n = 18 humedales) y ello podría tener también un importante efecto en los resultados obtenidos, también es cierto que los mismos resultados de singularidad fueron obtenidos en el estudio de las comunidades de copépodos y branquiópodos (Gilbert *et al. op. cit.*), indicando la importancia de los humedales temporales para la comunidad zooplanctónica en particular, así como bajo una perspectiva global (Parra *et al.* 2021).

Figura 3.- Valores de singularidad obtenidos para cada una de las tres tipologías de humedales establecidos en el área de estudio.

Finalmente, y con la intención de ver similitudes entre el conjunto de humedales estudiados se realizó un análisis clúster utilizando para ello el índice de similitud de Jaccard, con el conjunto total de especies registradas (figura 4A), así como eliminando la especie más común y representada en la mayoría de los humedales, *E. virens* (figura 4B). La eliminación de esta especie reduce en tres los humedales presentes en el clúster, al quedarse sin representación de la fauna de ostrácodos las lagunas Chica, Fernandina y La Iruela.

Los resultados obtenidos en ambos análisis no son determinantes de una clara ordenación de los humedales atendiendo a las tipologías previamente establecidas, seguramente por la amplia distribución geográfica de la mayor parte de las especies identificadas, así como por la elevada amplitud/tolerancia ecológica que presentan los ostrácodos a diversas variables ambientales, tales como la salinidad (Baltanás et al. 1990, 1992), el hidroperiodo gracias a la facultad de producir huevos de resistencia (MCLay 1978; Wissinger 1999; Mesch 2000; Aguilar-Alberola & Mesquita-Joanes 2011), nivel trófico (Danielopol et al. 1993), temperatura (Wang et al. 2021) o el sustrato geológico (Benzie 1989; Casado-Martínez et al. 2016; Li et al. 2021). Esta elevada amplitud ambiental junto con las limitaciones previamente comentadas en relación a la completitud del inventario faunístico, hace que sea

difícil el establecimiento de agrupaciones de humedales en función de esta comunidad de crustáceos.

Figura 4.- Dendrograma (análisis clúster) obtenido usando el coeficiente de similitud de Jaccard con la comunidad completa de ostrácodos (A) y tras la eliminación de la especie más común (*E. virens* - B) en los humedales del Alto Guadalquivir.

A pesar de todo ello y siendo conscientes de las limitaciones del muestreo, es también cierto que los datos aportados suponen la primera información sobre la comunidad de ostrácodos en los humedales del Alto Guadalquivir, un conjunto palustre donde esta comunidad era totalmente desconocida. Los datos aportados suponen también una

ampliación al conocimiento de la fauna de ostrácodos en Andalucía y en la península Ibérica en general; quedando claramente puesto de manifiesto que se hace necesario seguir profundizando en este tipo de estudios, una asignatura pendiente en muchos ecosistemas acuáticos y humedales de nuestro país.

Referencias bibliográficas

- Aguilar-Alberola JA, F Mesquita-Joanes (2011). Population dynamics and tolerance to desiccation in a crustacean ostracod adapted to life in small ephemeral water bodies. *Limnologica* 41: 348-355.
- Armengol, J.; M. Estrada, A. Guiset; R. Margalef; D. Planas; J. Toja; F. Vallespinós (1975). Observaciones limnológicas en las lagunas de La Mancha. Bol. Estación Central de Ecología, 4: 11-27.
- Baltanás, A.; C. Montes; P. Martino. 1990. Distribution patterns of ostracods in Iberian saline lakes. Influence of ecological factors. *Hydrobiologia*, 197: 207-220.
- Baltanás, A. 1992. A contribution to the knowledge of the cypridid ostracode fauna (Crustacea, Ostracoda, Cyprididae) on the Iberian Peninsula, and a comparison with adjacent areas. *Arch. Hydrobiol./Supl.* 90(3): 419-452.
- Benzie JAH, 1989. The distribution and habitat preference of ostracods (Crustacea: Ostracoda) in a coastal sand-dune lake, Loch of Strathbeg, north-east Scotland. *Freshwater Biology* 22: 309–321.
- Boix D, Gascón S, Sala J, Badosa A, Brucet S, López-Flores R, Martinoy M, Gifre J, Quintana XD, 2008. Patterns of composition and species richness of crustaceans and aquatic insects along environmental gradients in Mediterranean water bodies. *Hydrobiologia* 597:53-69.
- Boix D, Gascón S, Sala J, Martinoy M, Gifre J, Quintana XD, 2005. A new index of water quality assessment in Mediterranean wetlands based on crustaceans and insects assemblages: the case of Catalunya (NE Iberian Peninsula). *Aquat. Conserv.* 15:635-651.
- Casado-Martínez MC, Burga-Pérez KF, Bebon R, Féraud J-F, Vermeirssen ELM, Werner I, 2016. The sediment-contact test using the ostracod *Heterocypris incongruens*: Effect of fine sediments and determination of toxicity thresholds. *Chemosphere* 151, 220–224.

- Danielopol, D.L., Handl, M., Yin, Y., 1993. Benthic ostracods in the prealpine deep Lake Mondsee. Notes on their origin and distribution. In: McKenzie, K.G., Jones, J.P. (Eds.), *Ostracoda in the Earth and Life Science*. Balkema, Rotterdam, pp. 465–479.
- Danielopol, D. L., Ito, E., Wansard, G., Kamiya, T., Cronin, T. and Baltanás, A. 2002. Techniques for collection and study of Ostracoda. In: J. A. Holmes and A. R. Chivas (Eds.) *The Ostracoda, applications in Quaternary research*. Geophys. Monogr., 131: 65- 98. American Geophys. Union.
- de Castro-Expósito, A.; E. García-Muñoz; F. Guerrero (2021). Reptile diversity in a Mediterranean wetlands landscape (Alto Guadalquivir region, southeastern Spain): are they affected by human impacts? *Acta Herpetologica*, 16: 27-36
- Escrivà, A.; J. Rueda, X. Armengol, F. Mesquita-Joanes (2014). Artificial dam lakes as suitable habitats for exotic invertebrates: Ostracoda ecology and distribution in reservoirs of the Eastern Iberian Peninsula. *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems*, 412, 09.
- Fuhrmann, R. (2012) Atlas quart.rer und rezenter Ostrakoden Mitteldeutschlands. *Altenburger Naturwissenschaftlicher Forschungen*, 15, 1–320
- García-Muñoz, E.; J.D. Gilbert; G. Parra; F. Guerrero (2010). Wetlands classification for amphibian conservation in Mediterranean landscapes. *Biodiversity and Conservation*, 19: 901-911.
- Gilbert, J.D.; I. de Vicente; F. Ortega; R. Jiménez-Melero; G. Parra; F. Guerrero (2015). A comprehensive evaluation of the crustacean assemblages in southern Iberian Mediterranean wetlands. *Journal of Limnology*, 74: 169-181
- Hortal J, Lobo JM, 2002. Una metodología para predecir la distribución especial de la diversidad biológica. *Ecología* 16:151-178.
- Hortal J, Paulo A, Borges V, Gaspar C, 2006. Evaluating the performance of species richness estimators: sensitivity to sample grain size. *J. Anim. Ecol.* 75:274-287.
- Külköylüoglu, O. (2004). On the usage of ostracods (Crustacea) as bioindicator species in different aquatic habitats in the Bolu region, Turkey. *Ecological Indicators*, 4: 139-147.
- Li X, Zhai D, Wang Q, Wen R & Ji M. (2021). Depth distribution of ostracods in a large fresh-water lake on the Qinghai–Tibet Plateau and its ecological and palaeolimnological significance. *Ecological Indicators* 129: 108019.

- Margalef, R. (1947). Estudios sobre la vida en las aguas continentales de la región endorreica manchega. P. Inst. Biol. Apl., 4: 5-51.
- Marrone, F.; F. Ortega; F. Mezquita-Joanes; F. Guerrero (2020). On the occurrence of *Metadiaptomus chevreuxi* (Calanoida, Diaptomidae, Paradiaptominae) in the Iberian Peninsula, with notes on the ecology and distribution of its European populations. *Water*, 2020, 12, 1989: 1-16.
- Martens, K. (1998). Sex and ostracods: a new synthesis. In: Martens, K. (ed.) Sex and Parthenogenesis: Evolutionary Ecology of Reproductive Modes in Non-Marine Ostracods, pp. 295±322. Backhuys Publishers, Leiden.
- McLay, C.L., 1978. Comparative observations on the ecology of four species of ostracods living in a temporary freshwater puddle. *Can. J. Zool.* 56, 63–675.
- Meisch C., 2000. Freshwater Ostracoda of Western and Central Europe, Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg, Berlin, 522 p.
- Mezquita, F.; Sanz-Brau, A.; M.R. Miracle. (1996). New data on freshwater ostracod assemblages (Crustacea, Ostracoda) from Cuenca (Central Spain). *Bull. Soc. Nat. Luxemb.*, 97: 239-247.
- Mezquita, F.; H.I. Griffiths; M.I. Domínguez; M.A. Lozano-Quilis (2001). Ostracoda (Crustacea) as ecological indicators; a case study from Iberian Mediterranean brooks. *Arch. Hydrobiol.*, 150: 545-560.
- Mezquita, F., J. Roca, J. Reed, and G. Wansard. 2005. "Quantifying Species–Environment Relationships in Non-Marine Ostracoda for Ecological and Palaeoecological Studies: Examples Using Iberian Data." *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 225 (1-4): 93–117.
- Mezquita F., Aguilar-Alberola J.A., Carbonell E., Escrivà A., Rueda J., Schmit O. and Zamora L. 2011. Introducció als ostracodes (Crustacea: Ostracoda) castellanencs. In: Tirado M. and Castany J. (eds.), *Actes del 1r congrés sobre fauna de Castelló*, Ajuntament de Castelló, Castelló, 37–46.
- Moreno CE, Halffter G, 2000. Assessing the completeness of bat biodiversity inventories using species accumulation curves. *J. Appl. Ecol.* 37: 149-158.
- Moreno, C. E. & G. Halffter (2001). On the measure of sampling effort used in species accumulation curves. *J. Appl. Ecol.*, 38: 487-490.

- Ortega, F.; M.C. Castro; G. Parra; M. Conradi; F. Guerrero (2001). Vegetación de las lagunas endorreicas del Alto Guadalquivir. El complejo lagunar de Martos. En: *Valoración y Gestión de Espacios Naturales. Actas de las XVII Jornadas de Fitosociología*. Cano, E.; A. García-Fuentes; J.A. Torres-Cordero; C. Salazar (eds.). Universidad de Jaén. Jaén, pp: 229-240.
- Ortega, F.; G. Parra; F. Guerrero (2003). Los humedales del Alto Guadalquivir: inventario, tipologías y estado de conservación. *Ecología, manejo y conservación de los humedales*. Actas de la XIII Aula de Ecología. M. Paracuellos (ed.). Instituto de Estudios Almerienses. Almería. pp: 113-123
- Ortega, F.; F. Guerrero (2003). Vegetación de las lagunas y humedales del Alto Guadalquivir. El complejo lagunar de Alcaudete-Valenzuela. *In Memoriam al Prof. Dr. Isidoro Ruiz Martínez*. J.M^a. Pérez (ed.). Universidad de Jaén. Jaén. pp: 101-116.
- Ortega, F.; F. Guerrero (2007). Vegetación de los humedales del Alto Guadalquivir: lagunas asociadas materiales sedimentarios y olitostromas. *Acta Granatense*, 6: 15-29
- Ortega, F.; C. Salazar; F. Guerrero (2007). Vegetación de los humedales del Alto Guadalquivir: las lagunas de origen kárstico y lagunas sobre rañas del noreste de la provincia de Jaén. *Acta Granatense*, 6: 1-14
- Parameswari, E.; V. Davamani, R. Kalaiarasi, T. Ilakiya and S. Arulmani (2020). Utilization of Ostracods (Crustacea) as Bioindicator for Environmental Pollutants. *International Research Journal of Pure & Applied Chemistry*, 21: 73-93
- Parra, G.; D.S. Espinoza-Villalobos (2020). Effects of CO₂-driven acidification on the ostracod *Cypridopsis vidua*: what are its likely environmental consequences? *Toxicological and Environmental Chemistry*, 102: 284-301.
- Parra, G.; F. Guerrero; J. Armengol; L. Brendonck; S. Brucet; M. Finlayson; L. Gomes-Barbosa; P. Grillas; E. Jeppesen; F. Ortega; R. Vega; T. Zohary (2021). The future of temporary wetlands in drylands under the global change. *Inland Waters*, 11: 445-456.
- Pieri, V.; K Martens, F. Stoch, G. Rosstti (2009). Distribution and ecology of non-marine ostracods (Crustacea, Ostracoda) from Friuli Venezia Giulia (NE Italy). *J. Limnology*, 68: 1-15

- Poquet, J.M.; Mezquita, F.; Rueda, J.; M.R. Miracle (2008). Loss of Ostracoda biodiversity in western Mediterranean wetlands. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 18: 280-296.
- Rueda-Sevilla, J.; J.A. Aguilar-Alberola; F. Mezquita. 2006. Contribución al conocimiento de los crustáceos (Arthropoda, Crustacea) de las Malladas de la Devesa del Parque Natural de la Albufera (Valencia). *Bol. Asoc. Esp. Ent.*, 30(1-2): 9-29
- Rosati, M.; Rpssetti, G.; Cantonati, M.; Pieri, V.; J.R. Roca; F. Mesquita-Joanes (2017). Are aquatic assemblages from small water bodies more stochastic in dryer climates? An analysis of ostracods spring metacommunities. *Hydrobiologia*, 793: 199-212.
- Ruiz, F.; M. Abad; A. M. Bodergat; P. Carbonel; J. Rodríguez-Lázaro; M. L. González-Regalado; A. Toscano; E. X. García; J. Prenda (2013). Freshwater ostracods as environmental tracers. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 10: 1115-1128.
- Ruiz, F., González-Regalado, M.L., Baceta, J.I., Muñoz, J.M., 2000. Comparative ecological analysis of the ostracod faunas from low- and high-polluted southwestern Spanish estuaries: a multivariate approach. *Marine Micropaleontology* 40, 345–376.
- Ruiz, F., González-Regalado, M.L., Muñoz, J.M., 1997. Multivariate analysis applied to total and living fauna: seasonal ecology of recent benthic ostracoda off the North Cádiz Gulf (SW Spain). *Marine Micropaleontology* 31, 183–203.
- Ruiz, F., González-Regalado, M.L., Muñoz, J.M., 1998. Análisis de poblaciones en ostrácodos: el género *Urocythereis* en medios actuales y neógenos del SW de España. *Geobios* 31, 61–74.
- Schön, I., Gandolf, A., Di Masso, E., Rossi, V., Griffiths, H.I., Martens, K., Butlin, R.K. 2000. Persistence of asexuality through mixed reproduction in *Eucypris virens* (Crustacea, Ostracoda). *Heridity* 84: 161–169.
- Wang, C., Kuang, X., Wang, H., Guo, G., Song, G., 2021. Ostracods as a proxy for paleoclimatic change: An essential role of bioculture experiment taking *Limnocythere inopinata* (Crustacea: Ostracoda) as an example. *Ecol. Ind.* 121, 10700.
- Wissinger, S.A., 1999. Ecology of wetland invertebrates, synthesis and applications for conservation and management. In: Batzer, D.P., Rader, R.B., Wissinger, S.A.

(Eds.), *Invertebrates in Freshwater Wetlands of North America: Ecology and Management*. John Wiley & Sons, Inc., pp. 1043–1086.

Martens, K.; I. Schön; C. Meisch; D.J. Horne (2008). Global diversity of ostracods (Ostracoda, Crustacea) in freshwater. *Hydrobiologia*, 595: 185-193.

Roca, J.R.; F. Mezquita; J. Rueda; A. Camacho; M.R. Miracle (2000). Endorheic versus Karstic lakes: pattern of ostracods distributions and lake typology in a Mediterranean landscape (Castilla – La Mancha, Spain). *Marine and Freshwater Research*, 51: 311- 319.